

BOLALAR BOG'CHASIDA MUSIQA TARBIYASI

Abdixodirova Go`zal Erali qizi

“Umumiy pedagogika” kafedrası o`qituvchisi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Axmedova Shirin Farxod qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

San`atshunoslik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902324>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarning ta`lim olish jarayonida musiqaning roli va ahamiyati bolalar bog'chasida musiqa tarbiyasi muhimligi haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so'zlar: musiqa, idrok, tarbiya, go`zallik, estetik did, dunyoqarash.

Aqliy va jismoniy rivojlanish, axloqiy poklik va hayot va san`atga estetik munosabatning uyg'un kombinatsiyasi yaxlit shaxsni shakllantirishning zarur shartidir. Ushbu maqsadga erishishga bolalarning musiqiy ta`limini to'g'ri tashkil etish katta yordam beradi.

Musiqa bolani estetik tarbiyalash vositasidir.

Estetik tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalarning go'zalni idrok etish, his qilish va tushunish, yaxshi va yomonni sezish, mustaqil ravishda ijodiy harakat qilish, shu orqali turli xil badiiy faoliyat turlariga jalb qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Estetik tarbiyaning yorqin vositalaridan biri musiqadir. Ushbu muhim funktsiyani bajarish uchun bolaning umumiy musiqiy qobiliyatini rivojlantirish kerak. Umumiy musiqiylikning asosiy belgilari nimalardan iborat?

Musiqiylikning birinchi belgisi - musiqa asarining xarakteri va kayfiyatini his qilish, eshitilgan narsaga hamdardlik, emotsional munosabat ko'rsatish, musiqiy obrazni tushunish qobiliyatidir.

Musiqa kichkina tinglovchini hayajonga soladi, javoblarni uyg'otadi, hayot hodisalari bilan tanishtiradi va assotsiatsiyalarni keltirib chiqaradi. Marshning ritmik ovozi uni quvontiradi, ko'nglini ko'taradi, kasal qo'g'irchoq haqidagi o'yin esa g'amgin qiladi.

Musiqiylikning ikkinchi belgisi - eng ajoyib va tushunarli musiqiy hodisalarni tinglash, taqqoslash va baholash qobiliyatidir. Bu elementar musiqiy-eshitish madaniyatini, muayyan ifoda vositalariga qaratilgan ixtiyoriy eshitish diqqatini talab qiladi. Masalan, bolalar musiqiy tovushlarning eng oddiy xususiyatlarini (yuqori va past, pianino va skripkaning tembr tovushi va boshqalarni) taqqoslaydilar, musiqiy asarning eng oddiy tuzilishini (qo'shiq va xor misrasi, uchta qismdan iborat) ajratadilar. o'yin va boshqalar), qarama-qarshi

FRANCE

FRANCE

badiiy tasvirlarning ekspressivligiga e'tibor bering (oyatning mehri, chizilgan xarakteri va xorning baquvvat, harakatchan xarakteri). Asta-sekin bolalar katta ishtiyoq bilan tinglaydigan va ijro etadigan sevimli asarlar zaxirasi to'planadi va musiqiy didning dastlabki poydevori qo'yiladi.

Musiqiylikning uchinchi belgisi musiqaga ijodiy munosabatning namoyon bo'lishidir. Uni tinglab, bola badiiy tasvirni o'ziga xos tarzda tasavvur qiladi, uni qo'shiq aytish, o'ynash va raqsga etkazish orqali beradi. Masalan, hamma quvnoq marshrutchlarga xos bo'lgan ifodali harakatlarni, og'ir yuradigan ayiqni, chaqqon quyonlarni va boshqalarni qidiradi. tanish raqs harakatlari yangi kombinatsiyalar va variatsiyalarda qo'llaniladi.

Umumiy musiqiylik rivojlanishi bilan bolalarda musiqaga hissiy munosabat shakllanadi, eshitish yaxshilanadi, ijodiy tasavvur tug'iladi. Bolalarning tajribalari o'ziga xos estetik rangga ega bo'ladi.

Musiqaning bolaning axloqiy xarakterini shakllantirish vositasidir.

Musiqaning bolaning his-tuyg'ulariga bevosita ta'sir qiladi, uning axloqiy xarakterini shakllantiradi. Musiqaning ta'siri ba'zan ishontirish yoki ko'rsatmalardan ko'ra kuchliroqdir. Bolalarni turli xil hissiy va majoziy mazmundagi asarlar bilan tanishtirish orqali biz ularni empatiyaga undaymiz.

Turli xalqlarning dumaloq raqslari, qo'shiqlari va raqslari ularning urf-odatlariga qiziqish uyg'otadi. Musiqaning janr boyligi qahramonlik obrazlari va lirik kayfiyat, quvnoq hazil va o'ynoqi raqs ohanglarini idrok etishga yordam beradi. Musiqani idrok etishda paydo bo'ladigan tuyg'ularning xilma-xilligi bolalarning kechinmalarini va ruhiy dunyosini boyitadi.

Ta'lim muammolarini hal qilishda bolalar umumiy tajribalar bilan to'lib-toshganda, jamoaviy qo'shiq, raqs va o'yinlar katta yordam beradi. Qo'shiq aytish ishtirokchilardan birlashgan harakatni talab qiladi. Noto'g'ri qo'shiq aytadigan kishi yaxshi ovoz va ijroga xalaqit beradi va bu hamma tomonidan muvaffaqiyatsizlik sifatida qabul qilinadi. Umumiy tajribalar individual rivojlanish uchun qulay zamin yaratadi. Tengdoshlarning namunasi, umumiy ilhom va ijro quvonchi qo'rqqoq va qat'iyatsizlarni faollashtiradi. Diqqat bilan buzilgan va o'ziga haddan tashqari ishongan kishi uchun boshqa bolalarning muvaffaqiyatli ishlashi salbiy ko'rinishlarning ma'lum inhibitori bo'lib xizmat qiladi. Bunday boladan o'rtoqlariga yordam berishni so'rash mumkin, shu bilan kamtarlikni singdiradi va shu bilan birga uning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Musiqaning darslari maktabgacha yoshdagi bolaning umumiy xulq-atvor madaniyatiga ta'sir qiladi. Har xil vazifalar va mashg'ulotlarning almashinishi

(qo'shiq aytish, musiqa tinglash, bolalar cholg'u asboblarni chalish, musiqaga o'tish) bolalarning e'tiborini, aqlini, reaksiya tezligini, ixtiyoriy harakatlarni tashkil qilishni va namoyon bo'lishini talab qiladi: qo'shiqni ijro etishda uni boshlash va tugatish. vaqtida; raqslarda, o'yinlarda harakat qila olish, musiqaga bo'ysunish, tezroq yugurish, kimnidir quvib o'tish istagidan tiyilish. Bularning barchasi inhibitiv jarayonlarni yaxshilaydi va irodani rivojlantiradi.

Shunday qilib, musiqiy faoliyat bola shaxsining axloqiy fazilatlarini shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi va kelajakdagi shaxsning umumiy madaniyati uchun dastlabki asoslarni yaratadi.

Musiqa aqliy qobiliyatlarni faollashtiruvchi vositadir.

Bolani estetik va aqliy jihatdan rivojlantirishda idrok va taqdimotni faollashtiradigan, fantaziya va tasavvurni uyg'otadigan kichik ijodiy ko'rinishlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash kerak.

Voyaga etgan kishi bolaga ijodiy vazifalarni qo'yganda, aqliy faoliyatni talab qiladigan qidiruv faoliyati paydo bo'ladi. Masalan, qo'shiq kuylayotganda bola o'ziga xos ohangni yaratadi va badiiy matn va ifodali intonatsiyalar o'rtasidagi moslikni topishga harakat qiladi. Musiqiy-ritmik mashg'ulotlarda bolalar katta zavq bilan raqs harakatlarini, qo'shiq aytishni va musiqaga harakat qilishni o'ylab topadilar va birlashtiradilar. Raqs, raqs, pantomima va ayniqsa, musiqiy va o'yinli drammatizatsiya bolalarni hayot tasvirini tasvirlashga, ifodali harakatlar, yuz ifodalari va so'zlar yordamida xarakterni tavsiflashga undaydi. Bunday holda, ma'lum bir ketma-ketlik kuzatiladi: bolalar musiqa tinglashadi, mavzuni muhokama qilishadi, rollarni tayinlashadi va keyin harakat qilishadi. Har bir bosqichda sizni o'ylashga, xayol qilishga va yaratishga majburlaydigan yangi vazifalar paydo bo'ladi.

Musiqa jismoniy rivojlanish vositasidir.

Eshitish retseptorlari tomonidan qabul qilingan musiqa butun inson tanasining umumiy holatiga ta'sir qiladi, qon aylanishi va nafas olishning o'zgarishi bilan bog'liq reaksiyalarni keltirib chiqaradi. V.M. Bekhterev bu qobiliyatni ta'kidlab, agar siz musiqaning tanaga ta'sir qilish mexanizmlarini o'rnatangiz, siz qo'zg'alishni keltirib chiqarishingiz yoki zaiflashtirishingiz mumkinligini isbotladi. P.N. Major va minor rejimlarning organizm holatiga ta'sirini o'rgangan Anoxin musiqaning ohangdor, ritmik va boshqa komponentlaridan mohirona foydalanish insonga mehnat va dam olish vaqtida yordam beradi, degan xulosaga keladi.

Musiqiy idrokning fiziologik xususiyatlari haqidagi ilmiy ma'lumotlar musiqaning bola tarbiyasidagi rolini materialistik asoslab beradi.

Qo'shiq aytish ovoz apparatini rivojlantiradi, ovoz paychalarini mustahkamlaydi, nutqni yaxshilaydi (logopedlar duduqlanishni davolashda qo'shiq aytishdan foydalanadilar), ovozli-eshitish koordinatsiyasining rivojlanishiga yordam beradi. Xonandalarning to'g'ri turishi nafas olishni tartibga soladi va chuqurlashtiradi.

Musiq va harakat o'rtasidagi munosabatga asoslangan ritmik mashg'ulotlar bolaning holatini, muvofiqlashtirishni yaxshilaydi, yurishning ravshanligi va yugurish qulayligini rivojlantiradi. Musiqiy asarning dinamikasi va tempi harakatlarning tezligini, kuchlanish darajasini, amplitudasini va yo'nalishini mos ravishda o'zgartirishni talab qiladi.

Musiq darslari bolaning shaxsiyatining umumiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Ta'limning barcha jabhalari o'rtasidagi munosabatlar musiq faoliyatining turli turlari va shakllari jarayonida rivojlanadi. Hissiy sezgirlik va musiq uchun rivojlangan quloq bolalarga yaxshi his-tuyg'ular va harakatlarga qulay shakllarda javob berishga imkon beradi, aqliy faoliyatni faollashtirishga yordam beradi va doimiy ravishda harakatni yaxshilaydi, maktabgacha yoshdagi bolani jismonan rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Shaxsni ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash. Академические исследования в современной науке, 2(5), 110-114.
2. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda " qo'g'irchoq teatri" ning roli va ahamiyati. Science and innovation in the education system, 2(2), 86-89.
3. Abdixodirova, G. E. (2023). Harbiy psixologiya va pedagogika fanlarini o'qitish bo'yicha xorijiy mamlakatlardagi tajribalar bilan o'rtoqlashish. Mudofaa vazirligi, 1(1), 110-113.
4. Abdixodirova, G. E. (2022). O'tmish mutafakkirlarining musiq san'ati yoshlarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashlarini va musiqiy idrokni shakllantirishdagi tutgan o'rni. Scientific Impulse, 1(3), 788-794.
5. Abdixodirova, G. E. (2022). Ma'naviy-axloqiy tarbiya va unga qo'yiladigan talablar. History and page, 1(1), 250-254.
6. Abdixodirova, G. E. (2022). O'quvchilar-yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash va inson komilligi mezonlari. Topical Issues of Science, 1(4), 87-90

